

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Наргиза Хушвақова

социология фанлари бўйича фалсафа доктори,

Анджон давлат университети ўқитувчиси

e-mail:nargizaxushvaqova76@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183175>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикасида 2016 йилдан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигига ўтказилганлиги баён қилинган. Аҳолини ва оилаларни ижтимоий ҳимоя қилувчи давлат органлари рўйхати 2020 йилда Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги идоралари билан тўлдирилганлиги баён қилинган. Ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг институционал тарқоқлиги, ижтимоий ҳимоя билан камраб олиш даражасининг пастлиги, ижтимоий ҳимоя тизими кадрлар малакасининг етишмаслиги, эҳтиёжманд аҳоли қатламлари, кам таъминланган оилалар ва болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона давлат назорат-бошқарув ташкилотининг йўқлиги болалар муассасалари, таълимни деинституционализация қилиш ислохотларидаги сусткашликка олиб келиши мумкинлиги кўрсатиб берилган.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими кўрсатиб берилган. Ижтимоий ҳимоя қилиш тизими томонидан барча эҳтиёжи бор аҳолини камраб олиниши, ижтимоий иш ходимларининг малака даражасини ошириш, нафақа ва ижтимоий хизматларнинг марказлашуви, ногиронликни тиббийлаштириш масалалари ўз ечимини топаётганлиги ижтимоий ҳимоя тизимининг ривожланишига ва самарадорлигининг ортишига олиб келиши мумкинлиги илмий башорат қилинган.

Калит сўзлар: ижтимоий ҳимоя, давлат органлари, ҳимоя тизими, болалар муассасалари, деинституционализация, ногиронлик, нафақа.

Наргиза Хушвақова

доктор философии по социологическим наукам, преподаватель

Анджонского государственного университета

e-mail:nargizaxushvaqova76@gmail.com

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В Республике Узбекистан с 2016 года социальная защита населения передана Министерству занятости и трудовых отношений. Констатируется, что в 2020 году перечень государственных органов, обеспечивающих социальную защиту населения и семьи,

пополнили Министерство соседства и поддержки семьи, Управления Агентства занятости. Институциональная раздробленность системы социальной защиты, низкий уровень охвата социальной защитой, недостаточная квалификация кадров системы социальной защиты, отсутствие единой государственной контрольно-управленческой организации социальной защиты и поддержки малообеспеченных слоев населения. население, малообеспеченные семьи и дети, детские учреждения, образование Показано, что деинституционализация может привести к замедлению реформ.

На сегодняшний день система социальной защиты населения показана в Республике Узбекистан. Научно прогнозируется, что система социальной защиты охватывает все нуждающееся население, повышает квалификационный уровень социальных работников, централизация льгот и социальных услуг, решение вопросов медиализации инвалидности может привести к развитию системы социальной защиты. и повысить его эффективность.

Ключевые слова: социальная защита, государственные органы, система защиты, детские учреждения, деинституционализация, инвалидность, пособия.

Nargiza Khushvakova
doctor of Philosophy in Sociology,
Lecturer at Andijan State University
e-mail:nargizaxushvaqova76@gmail.com

INSTITUTIONAL CHANGES IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

In the Republic of Uzbekistan, since 2016, social protection of the population has been transferred to the Ministry of Employment and Labor Relations. It is stated that in 2020, the list of state bodies that provide social protection of the population and families was filled with the Ministry of Neighborhood and Family Support, the Offices of the Employment Agency. The institutional fragmentation of the social protection system, the low level of coverage by social protection, the lack of personnel qualifications of the social protection system, the lack of a single state control and management organization for the social protection and support of needy segments of the population, low-income families and children, children's institutions, education It has been shown that deinstitutionalization can lead to a slowdown in reforms.

To date, the system of social protection of the population is shown in the Republic of Uzbekistan. It is scientifically predicted that the social protection system covers all the needy population, raises the qualification level of social workers, centralization of benefits and social services, addressing the issues of medicalization of disability can lead to the development of a social protection system. and improve its efficiency.

Keywords: social protection, state bodies, protection system, children's institutions, deinstitutionalization, disability, benefits.

КИРИШ.

Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ижтимоий-иқтисодий ислохотлар дастуридаги узлуксиз устувор йўналиш ва вазифа сифатида амалга оширилади. Мамлакатда кучли ижтимоий сиёсатнинг сўнгги ўттиз йил давомида олиб борилиши Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўлининг етакчи тамойилларидан бирига айланган бўлиб, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти барпо қилишда муҳим аҳамиятга эга[1].

Мамлакатимизда 2001 йилга қадар аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш билан туман ёки шаҳар ижтимоий таъминот бўлимлари, ҳудудий ижтимоий таъминот бошқармаларининг кенг тармоғини ўзида мужассамлаштирган Ижтимоий ҳимоя билан асосан таъминот вазирлиги шуғулланган. 2001 йилда мамлакатимизда Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги тузилгач, ижтимоий ҳимоя вазибалари мазкур идорага ўтказилган. 2016 йилнинг февраль ойида мазкур идора Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги сифатида қайта

ташқил этилиб, бугунги кунда аҳолини бандликка қўмаклашиш ва профессионал тайёрлаш соҳасида умумий сиёсатни аниқлаш, меҳнат бозорида фаол дастурларни амалга ошириш бўйича вазифаларни амалга ошириб келмоқда.

Меҳнат вазирлиги Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги сифатида қайта ташқил қилинганидан сўнг унинг ижтимоий ҳимоя бўйича маълум вазифалари Соғлиқни сақлаш вазирлиги, яъни унинг қошида 2018 йил охирида ташқил этилган Тиббий-ижтимоий хизматлар агентлигига ўтказилди. Мазкур идора қариялар ва имконияти чекланган шахсларга тиббий ва ижтимоий хизматларни тақдим этади.

Ижтимоий ҳимоянинг айрим функциялари Халқ таълими вазирлигига ҳам юклатилган бўлиб, вазирлик ногиронлиги бор бўлган ва имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатларни назорат қилган ҳолда уларни киши кийим ва мактаб буюмлари тўпламлари билан таъминлаш кўринишида ночор оилалар фарзандларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича кичик дастурларни амалга оширади. Ўз навбатида Молия вазирлиги ижтимоий ёрдам дастурлари бўйича барча ҳаражатларни ва пенсия жамғармаси фаолиятини бошқарув-назорат вазифасини амалга ошириб келмоқда.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Аҳолини ва оилаларни ижтимоий ҳимоя қилувчи давлат органлари рўйхати 2020 йилда Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги идоралари билан тўлдирилди. Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг вазифасига ижтимоий ёрдамга муҳтож эҳтиёжманд оилалар ва болаларни аниқлаш, ижтимоий нафақа олувчи фуқароларни маҳалла даражасида рўйхатга киритиш, уларнинг ҳисобини олиб боришдан иборат. Ёшлар ишлари агентлиги функциялари эса ёш оилаларнинг, ёшларнинг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоясини ташқил этиш, институционал таълим муассасаларни тугатган етим ва ота-она қарамоғисиз қолган болалар бандлигига қўмаклашиш чора-тадбирларини ўз ичига қамраб олади [2]. Юқорида келтирилган маълумотлар асосида Ўзбекистондаги аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин [3].

1-расм. Ўзбекистон ижтимоий ҳимоя тизимининг 2020 йилги институционал кўриниши

Ўзбекистон ҳукумати ва БМТ агентликлари томонидан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишни мустаҳкамлаш бўйича БМТ қўшма лойиҳаси доирасида соҳанинг тадқиқ қилиниши

ва олинган таҳлилий маълумотларга кўра, ўзбек жамиятида ижтимоий ҳимоя тизимида бир қанча камчиликлар ва бартараф этилиши лозим бўлган жиҳатлар аниқланди:

– Ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг институционал тарқоқлиги, маъсул ташкилотлар ўртасидаги вертикал ва горизонтал ҳамкорлик етарли даражада шаклланмаганлигида намоён бўлмоқда;

– Ижтимоий ҳимоя билан қамраб олиш даражасининг пастлиги ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган барча аҳоли қатламлари, оилалар, болалар ва кексалар қамраб олинмаганлигида намоён бўлмоқда;

– Ижтимоий ҳимоя тизими кадрлар малакасининг етишмаслиги ва тарқоқлиги ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларига самарали хизмат кўрсатиш ва муаммоларини ечиш самарадорлигини пастлигида намоён бўлмоқда;

– Эҳтиёжманд аҳоли қатламлари, кам таъминланган оилалар ва болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона давлат назорат-бошқарув ташкилотининг йўқлиги болалар муассасалари, таълимни деинституционализация қилиш ислохотларидаги сусткашликка олиб келмоқда [8];

2-расм. Ижтимоий ҳимоя хизматларини тақдим этиш бўйича Ўзбекистон институционал тузилмаси (2022 йил 1 июль ҳолатига).

– Нафақа ва ижтимоий хизматларнинг тарқоқлиги, яъни аниқ манзилли ва тартибли асосда оилаларга ва муҳтож инсонларга етказиб беришдаги муаммолар уларнинг аниқ босқичлар ва кетма-кетликда амалга оширилмаётганлиги билан асосланмоқда;

– Ногиронликни тиббийлаштириш ҳолати, яъни ногиронларга фақатгина тиббий кўмакка муҳтож инсонлар сифатида қараш ҳолати уларни ижтимоий фаол бўлиш имкониятини чегараламоқда ҳамда уларни таълим ва ишга жойлашишда кўмаклашиш эҳтиёжини кўрсамоқда.

2021 ва 2022 йиллардаги қатор институционал ўзгаришлардан сўнг мазкур тизимнинг бугунги кундаги кўринишини юқоридаги 2-расм асосида тасаввур қилиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 майда қабул қилинган «Маҳаллаларда ижтимоий муаммоларни ўрганиш ва уларни ҳал

БОСҚИЧ	СУБЪЕКТ	БАЖАРИШ МЕХАНИЗМИ	БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
1-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи)	Қабул ва бирламчи баҳолашни ўтказиш	Мурожаат келиб тушган вақтдан бошлаб 7 кун ичида
2-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи)	Оилани ёки фуқарони мажмуавий баҳолаш	Бирламчи баҳолашдан сўнг дарҳол оила аъзоларининг сони ҳамда вазиятнинг мураккаблигидан келиб чиқиб 2-4 hafta мобайнида амалга оширилади.
3-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи) Фуқаро еки оила, ихтисосликлараро жамоа ва бошқа аъзолари билан ҳамкорликда	Ҳаракатлар режаси ва хизматларини ишлаб чиқиш	Хизматлар Режаси одатда 1 йилга тузилади, эришилган натижаларнинг сарҳисоби ҳар уч ойда ўтказилади.
4-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи) хизматлар ва ресурсларни мувофиқлаштириш йўли билан режани амалга оширишга кўмаклашади.	Режани амалга ошириш: хизматларни мувофиқлаштириш, хизматларни амалга ошириш ва жорий мониторинг	Хизматлар мувофиқлаштирилишининг самарадорлиги хотин-қизлар фаоллари фуқаро еки оила аъзолари, ИхЖ таркиби ва бошқа хизмат кўрсатувчи ташкилотлар мутахассислари билан ўзаро мулоқот ҳамда ҳамкорликнинг ўрнатилишини талаб қилади
5-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи) кўрсатилаётган хизматлар ва олиб борилаётган тадбирлар самарадорлигини мунтазам равишда баҳолаб бориш орқали	Самарадорликни ҳамда эришилган натижаларни баҳолаш	Умумлаштиришодатда уч ойда бир мартаба ўтказилади, бироқ заруриятга кўра бундан илгари ҳам амалга оширилиши мумкин.
6-босқич	Хотин-қизлар фаоллари (ижтимоий ишчи)	Кейс-менеджмент хизматларини тўхтатиш, кейсни епиш	Хизматларнинг тўхтатилиши/ишининг ёпилиши – бу кейс-менежментнинг якуний ва мажбурий босқичларидан бўлиб, икки томонлама, яъни фуқаро еки оила ва Хотин-қизлар фаоллари томонидан келишилган ҳолда амалга оширилади.

3-расм. “Ижтимоий ягона реестр” ахборот тизимининг ишлаш тамойиллари

этиш ҳамда ижтимоий хизматлар кўрсатишни маҳаллада ташкил этиш тўғрисида» Қарори маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари томонидан маҳаллаларда ижтимоий муаммоларни ўрганиш ва уларни ҳал этиш бўйича янги тизимни жорий этиш, ҳар бир оила билан манзилли, бевосита ва режалаштирилган ҳолда мунтазам шуғулланиш, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож ва эҳтиёжманд қатламини рўйхатга олиш, уларга пенсия ва нафақалар белгилаш,

уларни касбга йўналтириш, бандлиги муаммосини ҳал қилиш борасидаги ишлар кўламини янада кенгайтириш, ижтимоий хизматлар кўрсатиш тадбирларини маҳаллада ташкиллаштириш, идоралараро ҳамкорликни мувофиқлаштириш ҳамда ижтимоий хизматларни кўрсатишга масъул вазирлик ва идоралар томонидан кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар натижадорлигини назорат қилишни назарда тутувчи комплекс ёндашувни жорий қилиш назарда тутилмоқда [4]. Мазкур ёндашувга кўра, ҳудудларда айнан маҳаллалар даражасида ижтимоий хизматларни “оилабай” шаклда ташкиллаштириш, шу билан биргаликда “Ижтимоий ягона реестр” ахборот тизими ёрдамида давлат органлари, идоралар, ташкилотлар маълумотларини алмашиш, таҳлил қилиш тизимининг ишлаш тамойилини куйида кўриш мумкин. Унда жараённинг босқичлари, субъекти, бажариш механизми ва белгиланган муддатлар кўрсатиб ўтилган.

Маҳаллаларда ижтимоий хизматларни “оилабай” ташкил қилиш ва “Ижтимоий ягона реестри” ахборот тизими орқали давлат органлари ва ташкилотлари маълумотларини олиш ва таҳлил қилиш.

Амалга оширилган қатор ўзгаришлар ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 майда қабул қилинган «Маҳаллаларда ижтимоий муаммоларни ўрганиш ва уларни ҳал этиш ҳамда ижтимоий хизматлар кўрсатишни маҳаллада ташкил этиш тўғрисида» Қарори асосида бугунги кунда Ўзбекистонда мавжуд бўлган ижтимоий ҳимоя дастурлари куйидаги ҳолатда намоён бўлмоқда [4].

4-жадвал

Ижтимоий ёрдам дастурлари рўйхати

Т/р	Дастур номланиши	Масъул орган
I. Ижтимоий ёрдам		
1)	Моддий жиҳатдан эҳтиёжманд (кам таъминланган) оилаларга моддий ёрдам	Молия вазирлиги Пенсия жамғармаси
2)	Моддий жиҳатдан эҳтиёжманд (кам таъминланган) оилаларга болалар нафақаси	Молия вазирлиги Пенсия жамғармаси
3)	Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятидаги муҳтож оилаларга бир марта бериладиган моддий ёрдам	Пенсия жамғармаси
4)	зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа	Пенсия жамғармаси
5)	болаликдан ногиронлик нафақаси (1-, 2-гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларга)	Пенсия жамғармаси
6)	ногиронлиги бўлган болалар нафақаси (18 ёшгача)	Пенсия жамғармаси
7)	ўн саккиз ёшга тўлмаган ОИВ инфекциясига чалинган шахсларга нафақа	Пенсия жамғармаси
8)	Ногиронлиги бўлган болаларни парваришлаш нафақаси	Пенсия жамғармаси
9)	боқувчисини йўқотганлик нафақаси	Пенсия жамғармаси
10)	бир марталик дафн этиш нафақаси	Пенсия жамғармаси
11)	бола туғилганда бериладиган бир марталик суюнчи нафақаси	Пенсия жамғармаси
12)	уй-жой-коммунал хизматлари ҳақини тўлаш учун компенсация пул тўлови	Пенсия жамғармаси
13)	Чернобил АЭС ҳалокати оқибатларини бартараф этишда қатнашган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва радиация-ядро объектларида ҳарбий хизматни ўтаган пенсия ёшидаги шахсларга имтиёзлар	Пенсия жамғармаси

14)	1941-1945 йиллардаги уруш фахрийлари ва унга тенглаштирилган шахслар учун асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини бепул бериш	Пенсия жамғармаси
15)	1941-1945 йиллардаги уруш фахрийлари ва унга тенглаштирилган шахслар учун зарур кийим-кечак ва пояфзал билан бепул таъминлаш	Молия вазирлиги Пенсия жамғармаси
16)	иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларни Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан пул мукофоти	Молия вазирлиги Пенсия жамғармаси
17)	фуқароларнинг айрим тоифаларига шаҳар йўловчилар транспортдан бепул фойдаланиши	Молия вазирлиги
18)	давлат мактабгача таълим муассасаларида кам таъминланган ота-оналарни тўловидан озод этиш	Мактабгача таълими вазирлиги
19)	мактабгача таълим муассасаларида ўрнатилган миқдорларда кам таъминланган ота-оналар тўловини тўлаш	Мактабгача таълими вазирлиги
20)	кам таъминланган оиладан ўқувчиларнинг умумий ўрта таълим мактабларида дарсликлар ижара тўловларидан озод этиш	Халқ таълими вазирлиги
21)	умумий ўрта таълим мактаблари кам таъминланган оиладан ўқувчилари учун кийим-бош бериш	Халқ таълими вазирлиги
22)	айрим фанларни ўқитишга ихтисослаштирилган умумий ўрта мактаблар кам таъминланган оиладан ўқувчиларини овқатланиш харажатларидан озод этиш	Халқ таълими вазирлиги
23)	“Темир дафтар”га киритилган оилалар, “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизлар, “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар ва “Меҳр дафтари”га киритилган ота-онасиз қолган (етим) болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум қилинган болаларга кўрсатиладиган ёрдам ва кўмак	Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги, Хотин-қизлар ва оила давлат қўмитаси, Халқ таълими вазирлиги
24)	етим бола ва ота-она қарамоғидан маҳрум қилинган болаларни уй-жой билан таъминлаш	Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги
25)	етим бола ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни оилага тарбияга олинган (патронат) ҳар бир бола учун нафақаси	Халқ таълими вазирлиги
26)	бир марталик моддий ёрдам нафақалари	Молия вазирлиги
27)	нотурар жойларда истиқомат қилаётган аёллар ва ота-онасининг ҳар иккаласидан ёки уларнинг биридан жудо бўлган ҳамда ёлғиз онаси, ёлғиз отаси ёки бошқа васийлар қарамоғида бўлган вояга етган уй-жойга эҳтиёжи бор бўлган хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш	Маҳаллий ҳокимиятлар

Юқоридаги жадвал асосида мамлакатимизда аҳолининг ижтимоий қўллаб-қувватлаш соҳасида ишлаб чиқилган ижтимоий ёрдам дастурлари қай даражада ёрдамга муҳтож аҳолининг барча қатламларини қамраб олганини кўриш мумкин. Мазкур дастур асосида моддий ёрдам билан боғлиқ бўлган масалалар асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, пенсия жамғармаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни камайтириш вазирлиги, ундан ташқари Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим ва Халқ таълими вазирликлари, Ёшлар ишлари агентлиги, Хотин-қизлар ва оила давлат агентлиги ва маҳаллий ҳокимликлар томонидан ҳал этилишини кўриш мумкин. Дастурларнинг самарадорлик даражаси ва муҳимлиги уларнинг келажакдаги фаолияти ва натижадорлиги билан баҳоланади [6].

Ўзбекистонда ижтимоий хизматларнинг бевосита тақдим қилувчи ташкилотлар мавжуд бўлиб, улар давлат органлари томонидан назорат қилинади ва таъминланади [5].

Шу билан биргаликда бугунги кунда ижтимоий таъминотга доир пенсия ва нафақалар турлари ҳамда унинг молиявий асосини 4-жадвалдаги маълумотлар асосида тасаввур қилиш мумкин

Келтирилган маълумотларга кўра, мазкур соҳадаги фаолият пенсия жамғармаси, Молия вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги ҳамда иш берувчилар зиммасига юклатилган [9].

Иш билан таъминланшган мамлакат аҳолисининг фаровон ҳаёт даражасини таъминлаб берувчи бевосита омил саналади. Шу ўринда меҳнат бозоридаги фаол чоратadbирларни ташкил этиш қатор давлат органларининг бевосита вазифаси саналади. Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги, Хотин-қизлар ва оила давлат қўмитасининг бу борадаги ҳамкорлиги бевосита назарда тутилмоқда [7]. Бу орқали эҳтиёжманд аҳоли миқдорини камайтириш назарда тутилади (4-жадвал)

ХУЛОСА.

Ўзбекистон аҳоли сони йилдан-йилга ўсиб бораётган, туғилиш сони барқарор сақланиб қолаётган, шу билан биргаликда аҳоли орасида ёшлар салмоқли қисмини ташкил қилган иқтисодий жиҳатдан ривожланаётган мамлакат. Мамлакатимизда ижтимоий ҳимоятга муҳтож бўлган аҳоли қатламлари мавжуд. Тизимда мавжуд бўлган камчиликлар эволюцион йўл билан ривожланиб бораётган ижтимоий ҳимоя тизими ва унинг механизмлари хали мукамал даража эмаслигини намоён қилмоқда [10]. Жумладан, ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг институционал тарқоқлиги, ижтимоий ҳимоя тизимининг барча эҳтиёжи бор аҳолини қамраб олмаганлиги, ижтимоий иш ходимларининг малака даражасининг етишмаслиги, нафақа ва ижтимоий хизматларнинг тарқоқлиги, ногиронликни тиббийлаштириш масалалари ўз ечимини топиши ижтимоий ҳимоя тизимининг ривожланишига ва самарадорлигининг ортишига олиб келади.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари 04.09.2020 й. <https://strategy.uz/index.php?news=1071>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясиси тўғрисида” ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент. 2017. № 6.
3. Ижтимоий ҳимоя тизимини қандай яхшилаш керак? <https://www.gazeta.uz/uz/2021/03/29/social-protection/>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллаларда ижтимоий хизматларни кўрсатиш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларга ёрдам бериш тизимини янги босқичга кўтариш ҳамда хотин-қизларни касбга ўргатиш ишларини янада жадаллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-300-сон Қарори, 29.06.2022 йил. <https://lex.uz/docs/6086363>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022—2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январь. ПФ-60-сон. <https://lex.uz/docs/5841063>.
6. Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя тизимини мустаҳкамлаш" лойиҳаси. <https://mehnat.uz/uz/pages/uzbekistonda-izhtimoiy-himoya-tizimini-mustahkamlash-loyihasi/>.
7. Матибаев Т.Б. Ўзбекистонда ижтимоий ҳамкорлик тизими: шаклланиши, ривожланиши ва истиқболлари. – Тошкент: “Akademiya”.
8. Хушвакова Н.А. Оилага ижтимоий хизмат кўрсатишни такомиллаштириш йўллари. «Рақамли иқтисодиёт шароитида фан, таълим, маданият соҳаларида инновацион

технологияларни ривожлантиришда хотин-қизларнинг ўрни» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. (6 май, 2021 йил) – Термиз, 2021. – Б. 293-297.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чоратadbирлари тўғрисида» 2021 йил 11 августдаги ПФ-6277-сон Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ижтимоий ҳимояга муҳтож айрим тоифадаги фуқароларга нафақа тайинлаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида"ги 28.04.2021 й. 248-сон Қарори.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000